

O‘ZBEK TILINING DUNYO TILLARI TASNIFIDAGI O‘RNI XUSUSIDA

Temirboyeva Madinabonu Umidjonovna

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Umrasulova Dilorom

Farg‘ona viloyati Bag‘dod tumani MMTB tasarrufidagi

6-maktab ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilining jahon tillari orasidagi o‘rni, uning rivojlanish omillari, muloqot jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birgalikda, o‘zbek tilining dunyo tillari bilan o‘zaro ta’siri, tarjima jarayoni, lingvistik xususiyatlari ilmiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, dunyo tillari, lingvistik xususiyat, tarjima jarayoni.

Abstract: This article discusses the position of the Uzbek language among world languages, its development factors, and its significance in the process of communication. In addition, the article provides a scientific analysis of the interaction between the Uzbek language and world languages, the process of translation, and its linguistic features.

Keywords: Uzbek language, world languages, linguistic features, translation process.

Аннотация: В данной статье рассматривается место узбекского языка среди мировых языков, факторы его развития, а также значение языка в процессе общения. Кроме того, анализируется взаимодействие узбекского языка с мировыми языками, его историческое развитие и лингвистические особенности с научной точки зрения.

Ключевые слова: узбекский язык, мировые языки, лингвистические особенности, историческое развитие, общение.

Kirish

Hozirgi globalashuv davrida tillararo aloqalar nihoyatda kuchayib bormoqda. Har bir milliy tilning xalqaro miqyosdagi mavqeyi, uning qo‘llanish imkoniyatlari dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O‘zbek tili ham jahon tillari tizimida o‘zining mustahkam o‘rnini topish, xalqaro axborot maydoniga kirib borish yo‘lida qator yutuqlarga erishmoqda.

Asosiy qism

Dunyo tillarini tasniflash tushunchasi.

Tillar ma'lum belgilar asosida guruhlarga ajratiladi. Tilshunoslikda tillar asosan uch xil mezon asosida tasniflanadi:

Geneologik tasnif

Tipologik tasnif

Areal tasnif

Bu tasniflar tillarning kelib chiqishi, tuzilishi va tarqalishini aniqlashga xizmat qiladi.

1. Geneologik tasnif

Geneologik tasnif tillarning kelib chiqishiga asoslanadi. Bu tasnifga ko'ra, tillar til oilalari, til guruhlari va tillarga bo'linadi. Masalan, hind-yevropa, som-xom, turkiy tillar oilalari shular jumlasidandir. Geneologik tasnifning ildizlari qadimga borib taqaladi va tarixiylik asosida o'rganilib, qarindoshlik munosabatini aniqlaydi. Bu tasnif dunyo tilshunosligining deyarli barcha tillarini qamrab oladi. Bir guruhga mansub til oilalari uzoq yoki yaqin qarindoshlik munosabati bilan bog'lanadi va "Bobo til"ga asos bo'ladi.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, qarluq guruhi tarkibiga kiradi. Ushbu guruhga, shuningdek, uyg'ur tili ham kiradi. O'zbek tilining turkiy tillarga xos belgilariga so'z yasashida qo'shimchalarning yetakchi o'rnini, unli tovushlar uyg'unligi va grammatik jinsning yo'qligi kiradi.

2. Tipologik tasnif

Tipologik tasnif tillarni ularning grammatik tuzilishiga ko'ra ajratadi. Obyektlarni mavhum, umumlashgan tiplar yordamida ilmiy tasnif qilish usuli. Bu tasnifda tillar asosan:

Izolyativ – so'zlar shakl o'zgartirmaydi, grammatik ma'nolar, so'z tartibi va yordamchi so'zlar orqali ifodalanadi. Misol uchun: Xitoy, vyetnam tillari.

Agglutinativ – so'z asosiga turli affikslar (qo'shimchalar) ketma-ket qo'shiladi, bunda negiz o'zgarmaydi. Misol uchun: turk tili.

Flektiv – grammatik ma'nolar fleksiya orqali ifodalanib, asos va qo'shimcha chatishib ketadi va ko'p ma'noli bo'ladi. Misol uchun: rus, arab, nemis tillari.

Polisintetik – birlashtiruvchi vosita hisoblanib, gapdagi barcha bo'laklar bir butun murakkab so'z shaklida ifodalanadi. Misol uchun: abxaz-adigey, eskimosaleut, chutchamchatka tillari.

3. Areal tasnif

Areal tasnif tillarning geografik joylashuvi va o'zaro ta'siriga ko'ra guruhlanishini anglatadi. Bu bir xil hududda uzoq vaqt davomida yashagan turli til oilalariga mansub tillar o'rtasida umumiy xususiyatlarning paydo bo'lishini

o'rganadi. Tillar yoki dialektlar ma'lum bir geografik hududda joylashganligiga qarab tasniflanadi. Areal tasnif va geneologik tasnifning o'zaro farqi shundaki, genetik tasnif tillarni umumiy ajdod tildan kelib chiqishiga qarab til oilalariga ajratadi. Masalan, hind-yevropa tillari oilasi. Areal tasnif esa, qarindosh bo'lmagan tillarning umumiy xususiyatga ega bo'lishini ko'rsatadi.

O'zbek tilining jahon tillaridagi o'rni

O'zbek tili turkiy tillar oilasining qarluq guruhiga mansubdir. U turk, uyg'ur, qozoq, qoraqalpoq kabi tillar bilan genetik jihatdan bog'langan bo'lib, bu uning xalqaro tilshunoslikda o'rganilishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi kunda o'zbek tilining xorijdagi ta'lim muassasalarida o'qitilishi, ilmiy markazlarda tadqiq qilinishi uning global mavqeini oshirmoqda. Masalan, Hindistonda Javoharlal Neru universitetida ham o'zbek tilini o'qitiladi.

O'zbek tili agglutinatív til hisoblanadi. Ya'ni, so'zlarga qo'shimchalar ketma-ket qo'shib, har bir qo'shimcha bitta grammatik ma'noni ifodalaydi. Masalan: kitob + lar + im + dan.

Bu xususiyat o'zbek tilining grammatik jihatdan aniq va tartibli ekanligini ko'rsatadi. O'zbek tili Markaziy Osiyo hududida qo'llanilib, qo'shni tillar – qozoq, tojik, qirg'iz tillari bilan uzoq tarixiy aloqada bo'lgan. Bu holat leksik va fonetik o'zlashmalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Xulosa

O'zbek tili dunyo tillari tizimida muhim o'rin egallab, turkiy tillar oilasiga mansub agglutinatív til hisoblanadi. Dunyo tillarini geneologik, tipologik, areal jihatdan tasniflash tillarning kelib chiqishi va tuzilishini chuqur anglashga xizmat qiladi. o'zbek tilini ushbu tasniflar asosida o'rganish uning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonov G', Rustamov A. Hozirgi o'zbek adabiy tili
2. Ayub G'ulomov – o'zbek tili grammatikasi''
3. F.Sossyur –Umumiy tilshunoslik kursi.-T:Navoiy universiteti, 2019
4. G'ozi Olim Yunusov –, o'zbek tili''